

РАҚАМЛИ ЖАМИЯТНИ ИСТИҚБОЛЛИ ТАМОЙИЛЛАРИ

Абидов Абдужаббор Абдухамидович

Тошкент давлат иқтисодий университет, и.ф.д. (DSc), проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17240665>

Аннотация. Рақамли технологиялар республикамиз фуқаролари, тадбиркорлик субъектлари иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаётининг кундалик қисмига, кўз ўнгимизда бутун жамият тараққиётининг двигателига айланиб бормоқда. Бу, бир томондан, гуллаган пайтида инновацияларга етарлича эътибор бермаган корхоналарнинг оқсаб қолишига олиб келса, иккинчи томондан, янги ишлаб чиқаришларни таъкил этиш ва мавжудларини модернизация қилиш, жамият ва давлат органлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг юқори технологияли даражасини юксалтириш, республиканинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини ошириш учун улкан имкониятлар очмоқда. Пировардида, бу мустақил давлатнинг ахборот суверенитети ва миллий хавфсизлигини сақлаш ва мустаҳкамлашнинг гаровидир.

Калит сўзлар. Ахборот жамияти, рақамли ҳукумат, блокчейн технологияси, рақамли активлар, алгоритмлаштириш, маълумотлаштириш

Янги технологиялар иқтисодиёт ва ижтимоий муносабатларнинг асосий тамойилларини ўзгартирмоқда, янги воқелик шаклланмоқда. Ўзбекистон, унинг иқтисодиёти ва жамияти глобал ўзгаришлар шароитида. Шу боис, рўй бераётган ўзгаришларнинг моҳиятини ва уларнинг сабабларини, уларнинг глобал жиҳатини, жаҳон сахнасидаги иштирокчиларнинг роли ва имкониятларини тушуниш жуда муҳимдир.

Стратегияда “ахборот жамияти” тушунчаси қуйидагича шакллантирилади: бу “постиндустриал жамият, цивилизация ривожланишининг янги тарихий босқичи бўлиб, унда ишлаб чиқаришнинг асосий маҳсулоти ахборот ва унинг энг юқори шакли – билимдир”.

Ҳозирги даврни тушунишда жуда муҳим босқич. Зеро, рақамли трансформациядан мақсад иқтисодий муносабатларнинг янги версияси (рақамли иқтисодиёт), жамият (рақамли жамият) ва давлат (рақамли ҳукумат) ўртасидаги муносабатларнинг янги даражаси, юқори технологияли инфратузилмани (рақамли макон) яратиш бўлиши мумкин.

Замонавий платформаларни бошқариш марказлаштирилган ва бир нечта йирик эгалар кўлида тўпланган, бу назорат ва цензурани кучайтиради, шунингдек, Интернетда мавжудлигини тартибга солади. Сабаби, замонавий Интернет инфратузилмаси фойдаланувчиларнинг катта ҳажмдаги маълумотларидан фойдаланишга имкон беради, бу эса уларнинг шахсий ҳаётига жиддий таҳдид солади [1]. Бу, қайсидир маънода, интернетдан фойдаланишнинг негатив томони бўлса, позитив тарафи қуйидагиларда.

Уфқда қуйидаги асосий тамойиллар асосида рақамли жамият қуриш мумкин:

- рақамли миллий суверенитетни сақлаш;
- ҳар бир субъектнинг рақамли активларга эркин, тенг ва камситилмасдан кириши;
- миллий рақамли технологиялардан фойдаланишда устунлик;
- ягона рақамли маконнинг мавжудлиги;

• субъектларнинг рақамли компетенцияларини ривожлантириш, ягона билим тизимини шакллантириш;

• анъанавий, ижтимоий, миллий кадриятлар ва маданиятни сақлаб қолган ҳолда янги рақамли кадриятлар ва маданиятни шакллантириш ва ривожлантириш.

Рақамли жамият мураккаб кўп ўлчовли тизим сифатида фақат архитектура тамойилларига асосланган тизимли ёндашувни қўллаш орқали онгли равишда, бир маънода ва тенг равишда тушунилиши мумкин. Рақамли жамиятни бир-бирига боғланган ҳуқуқий, ташкилий ва технологик башоратлар тўплами орқали кўриш мумкин. Худди шу прогнозлардан фойдаланиб, таркибий қисмларни бир-бирига боғлайдиган рақамли жамиятнинг ягона моделини шакллантириш мумкин.

Рақамли жамият куйидаги тенденцияларга: тармоқлаштириш, маълумотлаштириш, алгоритмлаштириш ва платформалаштиришга амал қилади[2].

Амалга оширишнинг технологик даражасида куйидагиларга эътибор бериш керак: рақамли активларга қўйиладиган талабларни, уларни ҳимоя қилиш ва рақамли жамиятнинг янги шароитида ўзаро алоқаларини белгиловчи миллий стандартларни тайёрлаш;

миллий стандартларнинг интеграция бирлашмалари стандартлари ва халқаро ташкилотлар стандартлари (ЖСТ, e-Freight ва бошқалар) билан мувофиқлиги ёки уларни миллий даражада фойдаланиш учун хавф-хатарсиз мослаштириш.

Рақамли жамиятни қуришга платформа ёндашуви икки жиҳатни назарда тутади: ташкилий ва техник.

Ташкилий жиҳатдан платформа алоқа платформаси сифатида қаралади, унинг асосида рақамли жамият субъектлари ахборот ўзаро таъсири ва рақамли хизматларни (давлат ва сертификатланган хусусий) амалга ошириш орқали ўз муносабатларини қуришни бошлайдилар. Платформа орқали ўзаро алоқада бўлган манфаатдор иштирокчилар экотизим сифатида қабул қилинади. Техник жиҳат доирасида платформа юқорида қайд этилган иштирокчиларга ўзаро алоқалар ва хизматларни амалга ошириш имконини берувчи компонентлар (инфратузилма ва дастур) мажмуи сифатида қаралади. Иштирокчилар учун жозибадор мулоқот платформаси сифатидаги бундай платформани яратиш давлат органлари томонидан иштирокчиларни мажбурий норматив-ҳуқуқий тартибга солишни талаб қилади[3].

Миллий рақамли платформани яратишда унинг негизида миллий ва халқаро даражада барча турдаги операциялар, товарлар, хизматлар, молия, интеллектуал ва технологик мулк маҳсулотлари, шунингдек, тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги муносабатлар ва фуқароларнинг ҳаракатини кузатишнинг тўлақонли комплекс механизминини шакллантириш имконияти назарда тутилган. Кузатув механизми рақамли активларни идентификациялаш, ёрликлаш, рўйхатга олиш ва сақлаш тизимларини амалга оширади, бу эса куйидагиларга имкон беради:

• фуқаролар ва манфаатдор давлат органларини хабардор қилган ҳолда онлайн кузатув асосида давлат органлари томонидан тартибга солиш ва ҳимоя қилиш тизимини яратиш;

• назоратни рақамли тўсиқсиз платформага ўтказиш ва унинг сифатини ошириш орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларига давлат хизматлари кўрсатиш тизимини такомиллаштириш (масалан, яроқлилиқ муддати ўтган маҳсулотлар ва сифатсиз тиббий дори воситаларини барча босқичларда: ишлаб чиқарувчидан тортиб то якуний

харидоргача кузатиб боришни таъминлайдиган ёрликлаш тизимининг жорий этилиши муносабати билан йўқолади);

- рақамли технологиялар имкониятлари ва уларни жадал ривожлантириш (жумладан, геомаълумотлардан фойдаланиш, катта маълумотларни таҳлил қилиш ва бошқалар) ни ҳисобга олган ҳолда вазиятни бошқариш тизимини янги босқичга кўтариш;

- хавфларни прогнозлаш ва бошқариш қобилиятига эга бўлган барча даражадаги бошқарув бўғинларида стратегик режалаштиришнинг самарали тизимини яратиш;

- рақамли активлар нуқтаи назаридан транзакцияларни ҳимоя қилиш учун блокчейн технологиясига асосланган ишончли таъминлаш тизимини шакллантириш.

"Рақамли алгоритмлар" умумий атамаси остида бирлаштирилиши мумкин бўлган технологиялар, дастурий маҳсулотлар, кодлар ва бошқа юқори ақлли маълумотларга кириш жуда катта қийматга эга бўла бошлагани аллақачон аниқ. Бундай рақамли активларга эгаллик қилиш бозорда жиддий устунлик, бошқа иштирокчилар ёки ҳатто бошқа давлатлар устидан сезиларли назоратни таъминлайди. Бу технологик рента ҳосил қилувчи актив тури. Масалан, банк сектори аввалги маънода аллақачон нобуд бўлмоқда ва давлат яқин келажакда қандай қилиб миллий платформа ёрдамида миллий молия тизимини назорат қилиш ва хавфсизлигини таъминлаш мумкинлигини тасаввур қилиши керак. Яқин келажакда биз иқтисодий омилларнинг ижтимоий омиллардан устунлигини бартараф қиламиз. Инсон ўз ақл-заковати, билими ва малакаси билан янги, рақамли иқтисодиётнинг марказида туради. Ўсишнинг асосий шакли - интеллектуал қобилиятларни ривожлантириш, инсон капиталини ривожлантириш бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Атанасов В. «Мы не хотим быть жертвами интернета»: Интервью с медиатеоретиком Гертом Ловинком. <https://hromadske.ua/ru/posts/my-nehotim-byt-zhertvami-interneta-intervyu-s-media-teoretikom-gertom-lovinkom>
2. Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Cambridge, MA: Polity, 2017. 256 p.
3. Аверьянов М.А., Евтушенко С.Н., Кочетова Е.Ю. Цифровое общество: новые проблемы // Экономические стратегии. 2016. № 7 (141). с. 90–91.